

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президентли

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	399
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

UDK: 616.441-008.64-055.26-07-08

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna

DSc, professor

TADJIBAYEV Dilshod Anorboyevich**NORMURADOV Nodir Alisherovich**

student

Samarkand State Medical University Samarkand

**IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF
CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS**

For citation: Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir . Improving conservative treatment tactics in women of childbearing age with vasomotor rhinitis. // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088064>

RESUME

Vasomotor rhinitis (VR) is a chronic disease often found in the practice of doctors. The main complaint of the patient is respiratory failure against the background of a runny nose, which leads to uncontrolled, independent use of drugs that narrow blood vessels based on xylomethazoline or oxymetazoline. According to the results of the study, the use of drug methods effective to reduce the subjective symptoms of CT and improve the objective state of patients with VR (halotherapy, breathing exercises by A.N. Strelnikova), unlike the control group, is a reliable improvement.

Keywords: vasomotor rhinitis, drug-induced rhinitis, vasoconstriction drugs, halotherapy, breathing exercises

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

DSc, профессор

ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич**НОРМУРАДОВ Нодир Алишеревич**

Самарқанд давлат тиббиёт университети

**VAZOMOTOR RINITI FONIDA FERTIL YOSHIDAGI AYOLLARNI KONSERVATIV
DAVOLASH TAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

РЕЗЮМЕ

Вазомотор ринит (ВР) – шифокорлар амалиётида тез-тез учрайдиган сурункали касалликдир. Беморнинг асосий шикояти бурун битиши фонидан нафас олишнинг бузилиши бўлиб, ушбу ҳолат ксилометазолин ёки оксиметазолин асосидаги қон томирларни торайтирувчи препаратларни назоратсиз, мустақил равишда қўллашга олиб келади. Тадқиқот натижаларига кўра, СТ субъектив симптомларни камайтириш ва ВР билан касалланган беморларнинг объектив ҳолатини яхшилаш учун самарали бўлган, ammo СТ билан биргаликда дори-дармон бўлмаган усулларни қўллаш (галотерапия, А.Н. Стрельникованинг нафас олиш гимнастикаси) назорат гуруҳига қараганда беморларнинг объектив ҳолатини ишончли тарзда яхшилашга олиб келган.

Калит сўзлар: вазомотор ринит, дори-дармонлар туфайли келиб чиққан ринит, қон томирларни торайтирувчи препаратлар, галотерапия, нафас олиш гимнастикаси.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

DSc, профессор

ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич

НОРМУРОДОВ Нодир Алишеревич

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА

РЕЗЮМЕ

Вазомоторный ринит (ВР) - хроническое заболевание, часто встречающееся в практике врачей. Основной жалобой больного является нарушение дыхания на фоне насморка, что приводит к бесконтрольному, самостоятельному применению препаратов, сужающих сосуды на основе ксилометазолина или оксиметазолина. Согласно результатам исследования, применение медикаментозных методов, эффективных для уменьшения субъективных симптомов СТ и улучшения объективного состояния пациентов с ВР (галотерапия, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой), в отличие от контрольной группы, надежное улучшение.

Ключевые слова: вазомоторный ринит, ринит, вызванный лекарствами, препараты для сужения сосудов, галотерапия, дыхательная гимнастика

Вазомотор ринит (ВР) аллергия бўлмаган ринитлар гуруҳига киритилган, шундай қилиб, ВР - нейровегетатив табиатга эга бўлган ва бурундаги аллергия ва юқумли яллиғланиш жараёни истисно қилиш йўли билан аниқланган касалликдир [1,4]. Вазомотор ринит–сурункали кечувчи касаллик бўлиб, бурун бўшлиғининг шиллик қаватига ноаллергия ва юқумсиз табиатли ўзига хос бўлмаган омилларнинг таъсири билан боғлиқ. Бундай омилларга нафас олаётган ҳавонинг ҳарорати, атмосфера босимининг ўзгариши, кимёвий таъсирловчилар, жисмоний зўриқиш, гормонал номутаносиблик, бурун тўсигининг деформацияси, ҳиссиётлар ва стресс киради [3]. ВР учун қуйидаги симптомлар хос: ринорея, бурун битиши, аксириш, ҳалқум орқа деворидан шилликнинг оқиш сезгиси.

ВР патофизиологияси тўлиқ ўрганилмаган. Таъкидланишича, касаллик патогенези бурун бўшлиғи шиллик қаватининг симпатик, парасимпатик ва ноцицептив иннервациясининг дисрегуляциясига асосланган [6,9]. Иннервациядаги номутаносиблик доимий мукозал гиперреактивликка олиб келади, қайсиқим қон томирларининг ўтказувчанлигини оширади ва шиллик безларнинг секретор фаоллигини оширади [5]. Иккинчиси асосан парасимпатик асаб тизими (ацетилхолин) томонидан тартибга солинади,

симпатик асаб тизими эса қон томир тонусини (норадреналин и нейропептид Y) бошқаради [7,10].

ВРни даволашда дори-дармон бўлмаган ёндашувлар орасида галотерапия ва нафас олиш гимнастикаси энг кенг тарқалган. А.Н.Стрельникова бўйича форсирланган нафас олиш гимнастикаси кескин қисқа нафас олиш билан кечадиган кўкрак қафасини қисиш ва ёзиш ҳаракатларини ўз ичига олган бир қатор машқлардан ташкил топган [6,7]. Форсирланган нафас олишда вегетатив асаб тизимининг нерв учлари ҳаво оқими билан стимулланади, ушбу ҳолат бурун томирларининг торайишига ва бурун шиллиқ қаватидаги шишнинг камайишига олиб келади.

А.Н.Стрельникова бўйича нафас олиш гимнастикаси бурунга узатиладиган ҳаво оқими транспорт функциясини, мукоцилиар клиренсни, бурун шиллиқ қаватининг иммун, секретор ва химоя функцияларини ишга туширадиган асосий механизм эканлигига асосланган. Бурун шиллиқ қаватидаги нерв учларининг стимуляцияси ҳисобига у билан нафас олинаётган ҳавонинг бир текис зарур алоқаси тикланади, қайсики ўз навбатида бурун бўшлиғининг кондиционерлик хусусияти кучайишига олиб келади.

Нафас олиш гимнастикаси асосий функция - бурунга ҳаво оқимини кучайтирилган ҳолда киришини ишга туширишга имкон бериши туфайли уни ВРнинг даволаш схемасига киритишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Беморларнинг нафас олиш гимнастикаси билан шуғулланишга бўлган мотивацияси паст бўлса, муқобил сифатида галотерапия курсини кўриб чиқишни таклиф этамиз.

Бизнинг фикримизча, сўнгги 5 йил ичида маҳаллий амалиётда ВРни дори-дармон билан даволашнинг тарқалиши бошқа тегишли даволаш усулларини, жумладан комплекс терапияда ҳам ўта камдан-кам ҳолларда қўллашга олиб келган. Шунинг учун, ўтказилган тадқиқотда биз ВРнинг комбинирланган терапияси, яъни дори-дармонлар ва қўшимча даволаш усулларидан клиник самарани объектив баҳолашга ҳаракат қилдик.

Тадқиқотнинг мақсади ВР терапиясига ёндашувларни - стандарт дори-дармонлар билан даволаш тактикаси ва ВРнинг стандарт терапияси (СТ) ҳамда қўшимча дори-дармонсиз кўринишидаги комплекс терапиясини таққослашдан иборат бўлди.

Материал ва усуллар

Беморлар 2022-2023 йил ВР билан касалланган беморлар кузатилган Самарқанд вилоят тиббиёт шифохонасининг оториноларингология бўлими базасида танлаб олинган. Тадқиқотга киритиш мезонлари: 18 ёшдан 70 ёшгача бўлган ВР ташхисли беморлар.

Тадқиқотга киритмаслик мезонлари: ҳар қандай муддатдаги хомиладорлик; тадқиқотдан олдин 2 ой ичида эндонозал жарроҳлик амалиёти ўтказилган беморлар; синусит, АРнинг ифодаланган клиник ва рентгенологик белгилари бор ва/ёки бурун тўсиғининг ифодаланган қийшайиши кузатилган беморлар; бронхиал астмадан азият чекувчи сурункали полипоз риносинусит билан касалланган беморлар; сурункали тонзиллит, тиреотоксикоз ва/ёки ЛОР аъзоларининг ўсмалари мавжуд бўлган беморлар; ижобий аллергия синамаларга эга беморлар.

Проспектив тадқиқотда 20 ёшдан 65 ёшгача бўлган (ўртача ёш 40 ёш) ВР билан касалланган 30 нафар беморнинг (11 нафар эркак (36,7%), 19 нафар аёл (63,3%)) клиник ҳолати баҳоланди. Даволаш усулига қараб, беморлар ёши ва жинси бўйича таққосланадиган 3 та гуруҳга бўлинган. 1-гуруҳда (назорат) маҳаллий элиминацион-ирригацион терапияни ўз ичига олган СТ буюрилган: кунига 4 маҳал изотоник натрий хлорид эритмаси билан бурун бўшлиғини ювиш ва топик глюкокортикостероидни (50 мкг спрей дозадаги мометазон эндонозал шаклда кунига 1 маҳал 2 дозада) қўллаш тайинланган. Ушбу гуруҳга 19 ёшдан 65 ёшгача (ўртача ёш 36 ёш) бўлган 10 киши (3 нафар эркак, 7 нафар аёл) киритилган.

2-гуруҳда СТга қўшимча равишда галотерапия ўтказилган. Галотерапия курси кун ора натрий хлориднинг юкори дисперс аэрозол концентрацияси 0,5–1 мг/м³ бўлган хонада

туришдан (1 сеанс давомийлиги 60 дақиқа) иборат 15 та сеансдан ташкил топган. Ушбу гуруҳга 19 ёшдан 65 ёшгача (ўртача ёш 41 ёш) бўлган 10 киши (4 нафар эркек, 6 нафар аёл) киритилган.

3-гуруҳда СТ А.Н.Стрельникова усули бўйича нафас олиш гимнастикаси билан биргаликда амалга оширилган (СССРнинг 15.09.1974 йилдаги 411865-сонли патенти) (қунига 2 маҳал 5-10 дақиқадан). Ушбу гуруҳга 19 ёшдан 65 ёшгача (ўртача ёш 38 ёш) бўлган 10 киши (4 нафар эркек, 6 нафар аёл) киритилган.

Кузатувнинг давомийлиги 30 кунни ташкил этди. Касалликнинг ифодаланганлик даражасини субъектив баҳолаш визуал аналогли шкала (ВАШ) бўйича 0 дан 3 баллгача амалга оширилди ҳамда 0 балл шикоятларнинг йўқлигига, 1 балл биров шикоятлар мавжудлигига, 2 балл ўртача шикоятлар мавжудлигига, 3 балл ўртача шикоятлар мавжудлигига тўғри келган. Қуйидаги симптомлар: ҳолсизлик, бош оғриғи, аксириш, нафас олишнинг қийинлашуви, ринорея баҳоланди. Ҳар бир белги учун олинган баллар қўшиб борилди.

Гуруҳларда терапиянинг клиник самарадорлигини объектив баҳолаш уч марта, яъни оториноларингологга режалаштирилган ташрифлар санасида амалга оширилди: 1-куни (1-ташриф), 15-куни (2-ташриф) ва 30-куни (3-ташриф). Баҳолаш учун 3 балли шкала ишлатилди:

1) Бурундан нафас олишнинг қийинлик даражаси: 0 балл – нормал (эркин); 1 балл – ўрта даражадаги қийинлик; 2 балл – ифодаланган даражадаги қийинлик; 3 балл – бурундан нафас олмаслик;

2) ринореянинг ифодаланиш даражаси: 0 балл – йўқ; 1 балл – оз миқдордаги ажралмалар; 2 балл – ўртача миқдордаги ажралмалар; 3 балл – кўп миқдордаги ажралмалар;

3) бурун секрециясининг табиати: 0 балл – тиниқ; 1 балл – шиллиқли; 2 балл – шиллиқли, ҳалқум орқа девори бўйлаб оқувчи; 3 балл – шиллиқли, бурун йўлларида доимий равишда бўлувчи;

4) бурун шиллиқ пардаси ранги: 0 балл – оч-пушти; 1 балл – пушти, қон томирлар инъекцияси билан; 2 балл – ўртача гиперемия; 3 балл – ифодаланган даражада кўкимтир;

5) шиллиқ пардадаги шиш табиати: 0 балл – йўқ; 1 балл – кучсиз даражада; 2 балл – ўртача даражада; 3 балл – ифодаланган даражада;

6) бурун йўллари: 0 балл – эркин; 1 балл – ўртача торайган; 2 балл – ифодаланган даражада торайган; 3 балл – ўтиб бўлмайдиган;

7) қон томирларни торайтирувчи томчиларнинг қўлланилиши: 0 балл – ишлатмайди; 1 балл – қунига 1 маҳал 2 дозадан қўллайди; 2 балл – қунига 2 маҳал 2 дозадан фойдаланади; 3 балл – қунига 3 маҳал 2 дозадан қўллайди.

Ўрганилган ВР даволаш усуллариининг самарадорлиги 3 гуруҳдаги клиник кўрсаткичларни таққослаш асосида баҳоланди. Тадқиқот дизайнига киритилган барча клиник маълумотлар беморнинг индивидуал қайдлов картасига киритилди. Объектив ҳолат маълумотлари билан беморларнинг сўровномалари ҳам ўрганилди. Маълумотлар Шапиро–Уилк мезони (нормаллик), Левен тести (дисперсияларнинг тенглиги) бўйича нормал тақсимот қонунига мос келмагани учун миқдорий кўрсаткичларнинг тавсифловчи статистикаси медиана ҳамда 1- ва 3-квартилларда ($Me [Q_1; Q_3]$) келтирилди.

Натижалар

Гуруҳлар жинси ва ёш таркиби бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада фарқ қилмаган (мос равишда $p = 0,775$ ва $p = 0,330$). Барча беморлар белгиланган протоколга мувофиқ ВР терапиясини қабул қилишган. Беморларнинг тавсия этилган усуллар билан даволанишга манфаатдорлиги қайд этилган.

Барча гуруҳдаги беморларда субъектив ва объектив симптомлар таҳлил этилди.

Ҳар бир ташрифда 1-, 2- ва 3-гуруҳларни бир–бири билан солиштирганда (Крускал–Уоллис мезони) субъектив симптомлар бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар қайд этилмади. Ҳар бир гуруҳ ичида 3 та ташриф давомида шикоятлар динамикасини таққослаш

билан (кўп таққослаш учун Фридман мезони, Вилкоксоннинг жуфт таққослаш мезони) статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди, қайсиқим ташрифдан ташрифга беморлар аҳволининг яхшиланишидан далолат беради.

Даволаш усуллари субъектив таққослашдан ташқари, ВР симптомларини объектив баҳолаш амалга оширилди. Бурун бўшлиғининг риноскопияси ва фиброэндоскопияси пайтида олинган объектив маълумотлар ижобий динамикани тасдиқлайди: бурун шиллиқ қаватининг шишиши ва гиперемиясининг пасайиши, бурундан ажралмалар ажралишининг ҳажми сезиларли даражада камайиши, пастки бурун чиғаноғи шишининг камайиши ва назал қон томирларини торайтирувчи томчиларни қўллашга бўлган эҳтиёжнинг то бир қатор беморларда улардан воз кечишгача пасайиши қайд этилди.

1-, 2- ва 3-гуруҳлар ўртасида ВР симптомлари ва белгиларини объектив баҳолашни таққослаш билан (Крускал-Уоллис мезони бўйича) 2- ва 3-ташрифларда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди (1-жадвал).

Крускал-Уоллис мезони бўйича 2-ташрифда 3 гуруҳ беморларининг объектив ҳолатини баҳолаш билан аниқланган фарқлар ишончли бўлган ($p = 0,001$). Манн-Уитни мезони учун Бонферрони тузатишлар ҳисоблангандан кейин жуфт солиштириш билан фарқлар $p < 0,017$ бўлганда аҳамиятли деб ҳисобланди.

ВР билан касалланган беморларнинг объектив ҳолати балларининг йиғиндиси асосида динамикада даволаш натижаларини таҳлил қилиш билан барча гуруҳларда асосий касалликнинг клиник кўринишлари ифодаланишининг статистик жиҳатдан аҳамиятли ва объектив пасайиши аниқланди. Дори-дармонсиз терапияни кўшимча равишда қўллаш (2- ва 3-гуруҳлар) ВР клиник кўринишларининг янада аниқ пасайишига ёрдам берди.

1-жадвал. Вилкоксон мезони бўйича ташрифлар орасида учала гуруҳда ВАШ бўйича субъектив симптомлар (шикоятлар) ифодаланганлик даражасининг жуфт солиштира таҳлили (p)

20. Гуруҳ	21. 1-ташриф vs 2-ташриф	23. 2-ташриф vs 3-ташриф	25. 1-ташриф vs 3-ташриф
27. 1-чи	28. 0,005	29. 0,007	30. 0,005
31. 2-чи	32. 0,005	33. 0,007	34. 0,005
35. 3-чи	36. 0,005	37. 0,012	38. 0,005
39. Изоҳ. Барча фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли ($p < 0,017$).			

Гуруҳларнинг ҳар бирида ВАШ бўйича субъектив симптомларнинг ифодаланиш даражасини таҳлил қилиш натижасида беморларнинг ташрифдан ташрифгача бўлган ҳолатини баҳолашда даволанишнинг ижобий динамикаси аниқланди, ушбу ҳолат фақат СТ ни қўллаганда ҳам, СТ билан биргаликда даволашнинг дори-дармонсиз усуллари (галотерапия ва А.Н.Стрельникова бўйича нафас олиш гимнастикаси) қўллаганда ҳам беморлар аҳволининг яхшиланганлигини кўрсатди. Ташрифларнинг ҳар бирида гуруҳларни таққослашга келсак, беморларнинг субъектив ҳолатида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар кузатилмади, аммо 2- ва 3-ташрифларда ВРнинг комбинирланган терапиясини қабул қилган гуруҳларда ижобий динамикага тенденция қайд этилди (2-жадвал).

2-жадвал. Учала гуруҳда ташрифлар орасида ВР билан касалланган беморлар объектив

Г 40. ГРУХ	41. Объектив кўрсаткичлар шкаласи бўйича баллар Йиғиндиси			42. Фридман мезони	
	43. 1-ташриф	44. 2-ташриф	45. 3-ташриф	46. χ^2	47. p
48. 1-чи	49. 16,00 50. [12,25; 17,00]	51. 12,00 52. [9,50; 13,75]	53. 8,00 54. [7,25; 8,75]	55. 19,5	56. 0,00006
57. 2-чи	58. 15,00 59. [12,50; 16,75]	60. 9 [8; 11]	61. 6,50 62. [5,00; 7,75]	63. 18,2	64. 0,00011
65. 3-чи	66. 16 [15; 17]	67. 7,00 68. [6,00; 7,75]	69. 4,00 70. [3,25; 4,75]	71. 20,0	72. 0,00005
73. Изоҳ. Барча фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли (p < 0,05).					

ҳолатини балл билан баҳолашнинг солиштирма таҳлили (Me [Q1; Q3])

Манн–Уитни тести билан апостериор таққослаш пайтида, 2- ва 3- гуруҳлар (p=0,005196) ва 1-ва 3-гуруҳлар (p=0,000043) ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди. 1- ва 2-гуруҳларни таққослашда аҳамиятлилик даражаси p = 0,035 бўлди. 3 та ташриф пайтида баҳоланган ВР билан касалланган беморлар клиник ҳолатининг динамикасини солиштириш билан (Фридман тести, Вилкоксон мезони) ҳар бир гуруҳ ичида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди (5, 6-жадваллар), қайсиқим унинг СТ ўтказилганда ҳам, СТни дори-дармонсиз даволаш усуллари билан комбинациясида ҳам яхшиланишидан далолат беради. 2-ташрифдаёқ барча гуруҳларда аниқ ижобий динамика қайд этилди (3-жадвал)

3-жадвал. Вилкоксон мезони бўйича учала гуруҳда ташрифлар орасида ВР билан касалланган беморлар объектив ҳолатини балл билан баҳолашнинг жуфт солиштирма таҳлили (p)

74. Гуруҳ	75. 1-ташриф 76. vs 2-ташриф	77. 2-ташриф 78. vs 3-ташриф	79. 1-ташриф 80. vs 3- ташриф
81. 1-чи	82. 0,007	83. 0,005	84. 0,005
85. 2-чи	86. 0,005	87. 0,008	88. 0,005
89. 3-чи	90. 0,005	91. 0,005	92. 0,005
93. Изоҳ. Барча фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли (p < 0,017).			

ВР билан касалланган беморларнинг 2- ва 3-ташрифларда объектив ҳолатини баҳолашда СТнинг А.Н.Стрельникова нафас олиш гимнастикаси билан бирикмаси ВР терапиясининг самаралироқ усули эканлиги статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада аниқланди (фақат СТни қабул қилган назорат гуруҳига қараганда). Шунингдек, ушбу усулнинг СТни галотерапия билан комбинациясини қўллаганга қараганда афзаллиги ҳам исботланди. Ҳар бир ташрифда беморларнинг объектив ҳолатини ўрганиш билан барча гуруҳларда сезиларли даражада яхшиланиш аниқланди, ушбу ҳолат қўлланиладиган барча даволаш усуллариининг самарадорлиги ҳақида далолат беради.

Хулосалар

ВРнинг сурункали табиати таққосланадиган самарадорликда минимал ножўя таъсирларга эга бўлган даволашнинг такомиллаштирилган усулларини ўрганиш ва тиббий амалиётга жорий этишни назарда тутди. Қўлланиладиган СТ ВР билан кечадиган субъектив симптомларни камайтириш ва беморларнинг объектив ҳолатини яхшилашда самарали ҳисобланади. Аммо, бизнинг тадқиқотимизда, дори-дармонсиз усулларнинг қўлланилиши (галотерапия, А.Н.Стрельникованинг нафас олиш гимнастикаси) СТ билан комбинацияда назорат гуруҳига нисбатан ВР билан касалланган беморларнинг объектив ҳолатини ишончли даражада яхшилашга олиб келди. ВРни даволашнинг 3 та стратегиясидан СТнинг А.Н.Стрельникова нафас олиш гимнастикаси билан бирикмаси энг самарали бўлиб чиқди.

Хотима

Шундай қилиб, ВР терапиясига ёндашувларни таққослашда кенг қамровли стратегия: дори-дармонлар билан ва дори-дармонсиз (галотерапия ва А.Н.Стрельникова нафас олиш гимнастикаси) терапиянинг бирикмаси объектив баҳолаш маълумотларига кўра ВРни стандарт даволаш стратегиясига қараганда юқорироқ самарадорликни кўрсатди.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Arefieva N. A. et al. VASOMOTOR RHINITIS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT (CLINICAL GUIDELINES). – 2014.(in Russ)
2. Durova G. U., Karabaev H. E. Current state of diagnostics and treatment of vasomotor rhinitis // New day in medicine. - 2019. - No. 3. - P. 30-34. (in Russ)
3. Nasretdinova M. et al. Treatment of vasomotor rhinitis using low-frequency ultrasound in a combined form // Journal of the Vestnik Vracheva. - 2013. - V. 1. - No. 4. - P. 125-127. (in Russ)
4. Nasretdinova M. T. et al. EVALUATION OF CLINICAL EFFICACY OF RADIO WAVE SURGERY IN PATIENTS WITH VASOMOTOR RHINITIS //Miasto Przyszłości. - 2023. - V. 37. - P. 62-72. (in Russ)
5. Nasretdinova M. T. The state of systemic humoral and local immunity in children with vasomotor rhinitis // Otolaryngology. Eastern Europe. - 2020. - V. 10. - No. 3. - P. 215-221. (in Russ)
6. Nurova G. U. Comparative Characteristics of Minimally Invasive Surgery for Vasomotor Rhinitis // TOPICAL ISSUES IN CRITICAL MEDICINE. - 2021. - P. 53-53. (in Russ)
7. Hellings PW, Klimek L, Cingi C et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72: 1657–65.
8. Akdis CA, Bachert C, Cingi C, Dykewicz MS, Hellings PW, Naclerio RM, Schleimer RP, Ledford D. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013 Jun;131(6):1479-90.
9. Bernstein JA. Nonallergic rhinitis: therapeutic options. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2013 Aug;13(4):410-6.
10. Pattanaik D, Lieberman P. Vasomotor rhinitis. Current Allergy and Asthma Reports 2010;10(2):84-91.
11. Kérdö I. [An index for the evaluation of vegetative tonus calculated from the data of blood circulation.] Acta Neurovegetativa (Wien) 1966;29(2):250-68.
12. Cervin A, Andersson M. Intranasal steroids and septum perforation – an overlooked complication? A description of the course of events and a discussion of the causes. Rhinology 1998 Sep;36(3):128-32.

13. Luo X, Ma R, Wu X, Xian D, Li J, Mou Z, Li H. Azelastine enhances the clinical efficacy of glucocorticoid by modulating MKP-1 expression in allergic rhinitis. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology* 2015;272(5):1165-73.
14. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 2. – С. 65-70.
15. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 13-22.
16. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
17. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
18. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000